

BOZOR MUVOZANATI: SHAKLLANISHI VA O'ZGARISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Abdisamatov Sh.A.

FarDU, katta o'qituvchi

Dexqonov A.R.

Siddiqov M.S.

Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19369289>

Annotatsiya: Maqolada bozor muvozanatining shakllanish jarayoni, unga ta'sir etuvchi asosiy omillar hamda maksimal va minimal narxlarning iqtisodiy jarayonlardagi o'rni ilmiy-amaliy jihatdan yoritilgan. Maksimal narxlar joriy etilganda bozor kamchiliklari, taqchilik va yashirin bozorlarga olib keluvchi holatlar, minimal narxlar belgilangan taqdirda esa ortiqcha taklif, ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda bozor barqarorligiga ta'sir etuvchi oqibatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: bozor muvozanati, muvozanat narxi, maksimal narx, minimal narx, bozor muvozanatining buzilishi, bozor kamchiliklari, narxlar barqarorligi.

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования рыночного равновесия, основные факторы, влияющие на него, и роль максимальных и минимальных цен в экономических процессах с научной и практической точек зрения. Анализируются сбои рынка при введении максимальных цен, ситуации, ведущие к дефициту и скрытым рынкам, а также избыточное предложение, механизмы поддержки производителей и последствия, влияющие на стабильность рынка при установлении минимальных цен.

Ключевые слова: рыночное равновесие, равновесная цена, максимальная цена, минимальная цена, рыночный дисбаланс, сбои рынка, ценовая стабильность.

Abstract: The article discusses the process of market equilibrium formation, the main factors affecting it, and the role of maximum and minimum prices in economic processes from a scientific and practical perspective. When maximum prices are introduced, market failures, situations leading to shortages and hidden markets, and when minimum prices are established, excess supply, mechanisms for supporting producers, and consequences affecting market stability are analyzed.

Keywords: market equilibrium, equilibrium price, maximum price, minimum price, market imbalance, market failures, price stability.

KIRISH. Bugungi zamonaviy sharoitda bozor iqtisodiyoti talab va taklifning tez o'zgarishi, globallashuv va davlat aralashuvi tufayli murakkab tus olmoqda. Iqtisodiy barqarorlikning asosiy omillaridan biri bo'lgan bozor muvozanati talab va taklif nisbati, daromadlar darajasi, texnologiya hamda ishlab chiqarish hajmi kabi omillar ta'sirida shakllanadi.

Мувозанат - бу тизимнинг шундай бир ҳолатики, агар унга бирор бир ташқи куч таъсир қилмаса, у ўзининг ушбу ҳолатини сақлаб қолади. Талаб ва таклиф моделида талаб чизиғи (D) билан таклиф чизиғи (S) нинг кесишган нуқтаси бозор мувозанатини билдиради. Демак, бозор мувозанати талаб ҳажми билан таклиф ҳажмининг тенглигини таъминлайдиган нарх даражаси ва товар миқдори билан аниқланади.

Davlat tomonidan belgilangan maksimal va minimal narxlar esa bozor jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi: maksimal narxlar taqchilik va yashirin bozorlarga, minimal narxlar esa ortiqcha taklif va muvozanat buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu bois bu jarayonlarni o'rganish zamonaviy iqtisodiyot uchun muhim hisoblanadi.

Zamonaviy va globallashtirilgan iqtisodiy sharoitda bozor muvozanati jarayoni tobora murakkablashib bormoqda. Bozor muvozanati — bu talab va taklifning o'zaro tenglashuvi natijasida vujudga keladigan holat bo'lib, u iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hamda ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar manfaatlarini uyg'unlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Talab va taklifning o'zgarishi ko'plab ichki va tashqi omillar ta'sirida kechadi. Talabning oshishi bozor narxini ko'taradi, kamayishi esa pasayishiga olib keladi; taklif ortishi narxni pasaytirsa, qisqarishi uni oshiradi. Shu bilan birga, bozor muvozanati statik emas, balki dinamik jarayon bo'lib, u har doim o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlar ta'sirida shakllanadi.

ASOSIY QISM. Zamonaviy iqtisodiyotda bozor muvozanatiga ta'sir qiluvchi omillar juda ko'p. Aholining daromadlari va iste'molchi xulqi, texnologik yangilanishlar, ishlab chiqarish hajmidagi tebranishlar, global talabning keskin o'zgarishi, logistika zanjirlarining uzilishi va valyuta kurslarining beqarorlashuvi bozor muvozanatining shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi.

Aholi umumiy daromadlarini hisoblash – Milliy hisoblar tizimining xalqaro statistika standartlariga, Xalqaro mehnat tashkilotining tavsiyalariga, O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga asoslangan Statistika agentligi tomonidan ishlab chiqilgan metodik qo'llanma asosida amalga oshiriladi.

Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning yanvar-dekabr holatiga aholining umumiy daromadlari 1134,3 trln. so'mni tashkil etdi. Aholi daromadlari bo'yicha real o'sish sur'atlarini hisoblashda narx omillari ta'sirini chiqarib tashlash maqsadida, inflyatsiya ko'rsatkichlarining asosiy turlaridan biri – iste'mol narxlari indeksi (INI)dan foydalaniladi. Iste'mol narxlarining o'zgarishi sababli o'tgan yilning mos davriga nisbatan aholi umumiy daromadlarining real o'sish sur'ati 109,2 % ni tashkil etdi (1-jadval).

1-jadval

Aholining umumiy daromadlari (2025-yil yanvar-dekabr)

Ko'rsatkichlar	Hajmi	Nominal o'sish sur'ati, %da	Real o'sish sur'ati, %da
<i>Aholining umumiy daromadlari, trln. so'm</i>	1134,3	118,9	109,2
<i>Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, trln. so'm</i>	29,9	116,6	107,2

2025-yilning yanvar-dekabr holatiga ko'ra, aholi jon boshiga umumiy daromadlar 29,9 mln. so'mni, aholi jon boshiga umumiy daromadlarning nominal o'sish sur'ati 116,6 % ni va real o'sish sur'ati 107,2 % ni tashkil etdi.

2025-yilning yanvar-dekabr oylarida, aholi jon boshiga o'rtacha umumiy daromadlar bo'yicha Toshkent shahri (73910,5 ming so'm), Navoiy (44694,2 ming so'm), Buxoro (35176,2 ming so'm) va Xorazm (31136,0 ming so'm) viloyatlarida o'rtacha respublika darajasidan yuqori ko'rsatkichlar qayd etildi. Aksincha Qoraqalpog'iston Respublikasi (20656,0 ming so'm) hamda Namangan (21304,6 ming so'm), Surxondaryo (22572,2 ming so'm), Jizzax (22907,4 ming so'm), Sirdaryo (23339,5 ming so'm), Qashqadaryo (23517,5 ming so'm), Samarqand (24471,0 ming so'm), Farg'ona (24582,7 ming so'm), Andijon (26275,9 ming so'm) va Toshkent

(29 830,9 ming so'm) viloyatlarida aholi jon boshiga umumiy daromadlar bo'yicha o'rtacha respublika darajasidan quyi ko'rsatkichlar qayd etildi (2-jadval).

2-jadval

Hududlar kesimida aholi jon boshiga umumiy daromadlar hajmi

2025-yil yanvar-dekabr

Hududlar	Hajmi, ming so'm	Real o'sish sur'ati, % da
O'zbekiston Respublikasi	29 935,5	107,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	20 656,0	103,8
Andijon	26275,9	100,6
Buxoro	35176,2	108,0
Jizzax	22 907,4	105,0
Jizzax	23 517,5	108,5
Qashqadaryo	44 694,2	107,1
Navoiy	21 304,6	105,7
Namangan	24 471,0	106,2
Samarqand	22 572,2	106,5
Surxondaryo	23 339,5	106,7
Sirdaryo	29 830,9	104,4
Toshkent	24 582,7	114,8
Farg'ona	31 136,0	3108,7
Xorazm	73 910,5	108,5
Toshkent sh.		

2025-yilning yanvar-dekabr oylarida aholi umumiy daromadlarining katta qismi yollanma ishchilarning daromadlari va mustaqil ravishda band bo'lishdan olingan daromadlarni o'z ichiga olgan mehnat faoliyatidan olingan daromadlardan (jami aholi umumiy daromadlarining 60,4 % i) shakllandi. Aholi umumiy daromadlari tarkibida shaxsiy iste'mol uchun o'zida ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlarning ulushi 6,7 %, mol-mulkdan olingan daromadlarning ulushi 3,3 %, transfertlardan olingan daromadlar ulushi 29,6 % ni tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. Aholining umumiy daromadlari tarkibi

O‘zbekiston bozorlarida inflyatsiya, import xarajatlarining oshishi, transport-logistika muammolari va aholining daromadlaridagi o‘zgarishlar mahsulot narxlarining tez-tez o‘zgarishiga sabab bo‘ldi. Shu bilan birga, raqamli savdo platformalari, onlayn marketing va tezkor yetkazib berish tizimlari talab va taklifni real vaqt rejimida shakllantirib, bozor muvozanatini yanada dinamik qildi.

Bunga qo‘shimcha qilib, texnologik taraqqiyot bozor muvozanatiga katta ta‘sir ko‘rsatmoqda. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish, sun‘iy intellekt va robototexnika ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, taklifni oshirmoqda. Innovatsion mahsulotlar, raqamli xizmatlar va ekologik toza mahsulotlarga talabning oshishi bozor muvozanatini yangi darajada shakllantirmoqda. Misol uchun, elektr avtomobillar va smart-texnika sohasidagi tez sur‘atlar bozorni keskin o‘zgarishga olib keldi. Shu bilan birga, global bozor sharoitlari ham muvozanatni belgilovchi muhim omildir. Xalqaro savdo, eksport-import oqimlari va jahon narxlari ichki bozorlarga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Pandemiya davrida ishlab chiqarishning qisqarishi va logistika zanjirlaridagi uzilishlar ko‘plab mahsulotlarda taqchillikni yuzaga keltirdi, bu esa narxlarning oshishiga sabab bo‘ldi. Iste‘molchi xulqi ham o‘zgarib, ekologik toza, energiya tejovchi va sog‘lom mahsulotlarga talab oshdi, bu esa bozor muvozanatining yuqori narxlar tomon siljishiga olib keldi. Shuningdek, davlatning bozor jarayonlariga aralashuvi muvozanatning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Maksimal narxlar iste‘molchilarni himoya qilish maqsadida joriy etiladi, ammo bu ko‘pincha taqchillik va yashirin bozorlarga olib keladi. Minimal narxlar esa ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi, biroq ortiqcha taklif va bozor muvozanatining buzilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Masalan, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uchun belgilangan minimal xarid narxlari ishlab chiqaruvchilarni zarar ko‘rmaslikka kafolatlaydi, ammo davlat zaxiralari ortib, byudjet xarajatlarini oshiradi. Bozor muvozanatining buzilishi esa iqtisodiyot uchun jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi. Narxlarning beqarorligi ishlab chiqaruvchilarni rejalashtirishda qiyinchilik yaratadi, investitsiya jarayonlarini sekinlashtiradi, inflyatsiya yoki deflyatsiya xavfini oshiradi. Shu sababli bozor muvozanati jarayonlarini chuqur o‘rganish zamonaviy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

XULOSA. So‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyot, sun‘iy intellekt va big data bozor muvozanatini yanada aniqlashtirish imkonini berdi. Onlayn savdo platformalari talabni real vaqt rejimida kuzatadi, narxlar algoritmlar orqali shakllanadi, global savdo jarayonlari tezlashadi. Shu tarzda bozor muvozanati nafaqat iqtisodiy, balki texnologik va ijtimoiy omillar bilan ham bog‘liq murakkab tizim sifatida rivojlanmoqda. Umuman olganda, bugungi zamonaviy bozor iqtisodiyotida muvozanatning shakllanishi talab va taklifning o‘zaro moslashuvi, davlat siyosati, raqamli texnologiyalar, global jarayonlar va iste‘molchi xulqining o‘zgarishi bilan bevosita bog‘liqdir. Shu sababli, bozor muvozanati jarayonlarini chuqur tahlil qilish va narxlar tartibga solinishining iqtisodiyotga ta‘sirini o‘rganish dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi.

Zamonaviy iqtisodiyotda bozor muvozanati iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. U talab va taklifning o‘zaro moslashuvi, aholining daromadlari, texnologik yangilanishlar, global bozor sharoitlari va davlat siyosati ta‘sirida shakllanadi. Maksimal va minimal narxlar bozor jarayonlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi: maksimal narxlar taqchillik va yashirin bozorlarga, minimal narxlar esa ortiqcha taklif va byudjet xarajatlariga olib kelishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot va onlayn savdo platformalari bozor muvozanatini tezkor va

samarali shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli bozor muvozanati va narxlar siyosatini o‘rganish zamonaviy iqtisodiyotda dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonov M. Bozor iqtisodiyoti nazariyasi. -T.: “Iqtisodiyot va moliya”, 2024 y.
2. Usmonov R. Iqtisodiy tizimlarda talab va taklif. -T.: “Sharq”, 2023 y.
3. Karimov D. Bozor mexanizmi va iqtisodiy jarayonlar. -T.: “Iqtisodiy tahlil”, 2023 y.
4. Mirzaev A. Narxlar va bozor muvozanati. -T.: “Iqtisodiy ilmiy markaz”, 2022 y.
5. www.stat.uz – Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari. 2025 y.